

Estudio lógico de los trastornos de la fidelidad perceptiva. I. Aspectos conceptuales y metodológicos

P. FERNANDEZ-ARGÜELLES (1), J. M. GARCIA ARROYO (2)

(1) *Profesor Titular Area de Psiquiatría. Universidad de Sevilla.* (2) *Médico Colaborador. Departamento de Psiquiatría. Sevilla.*

RESUMEN

En el presente trabajo hemos intentado explicar que la lógica puede ser utilizada como método de enfoque de los trastornos de la fidelidad perceptiva. Para este menester, se ha elegido a la lógica clásica y dentro de ella a las lógicas de predicados y de clases, desechando la de enunciados por revelarse demasiado elemental para el profundo análisis que estas alteraciones psicopatológicas requieren.

Se ha partido de un material constituido por aquellas definiciones psicológicas y psicopatológicas con las que poder trabajar mediante el método lógico que ha sido consignado. Con ello se han formado una serie de Niveles Operacionales, que es el método con el que posteriormente podremos determinar cuál es la distorsión lógica que el síndrome presenta en relación con la definición lógica de normalidad perceptiva.

PALABRAS CLAVE: Percepción. Psicopatología. Lógica. Lógica de predicados. Lógica de clases.

SUMMARY

In this work we have tried to explain than the logic can be used for method to approach in disorders of the perception fidelity. Of this mode, has been choosed to the classic logic and into itself to the logics of predicates and classes, declining the logic of enunciations for to be reveal too elemental in order to the deep analysis than these psychopathological diseases need.

We have begun of a material developed for those psychological and psychopathological definitions like to can work through the logic method that have been signed. With this have been created some Operative Levels, being the method with than after we'll be able to determine wich to be the logic distortion that the symptom presents in the relation with logic definition of perceptive normality.

KEY WORDS: Perception. Psychopathology. Logic. Logic of predicates. Logic of classes.

1. INTRODUCCION

Hasta ahora el enfoque de los enfermos psíquicos, desde un punto de vista clínico, se ha dedicado a detallar los síntomas de un modo descriptivo-fenomenológico, para posteriormente engazarlos en un diagnóstico que nos permita la comprensión de dichos pacientes y tomar una actitud terapéutica. Dicha descripción basada en la psicología asociacionista y/o funcional pretende describir cada una de las funciones del psiquismo humano (percepción, memoria, pensamiento...), como capaces de enfermar produciendo síntomas objetivables a nivel clínico.

Pero es posible pensar, que en una buena parte, los síntomas recogidos de un paciente representan un trastorno evidente de la LOGICA. Por ello precisamente, es algo interesante plantear un estudio de los TRASTORNOS LOGICOS, que el enfermo mental nos presenta, cosa que hasta ahora no ha sido abordado por ninguno de los distintos enfoques o modelos que se han desarrollado sobre la enfermedad mental (clínico, fenomenológico, dinámico, conductual,...).

Se trata pues, de un terreno nuevo en el que se intenta determinar cuál es la DISTORSION Y/O FALLO LOGICO que el síntoma presenta en relación con la definición que la lógica daría a una situación de normalidad funcional.

Pero, dado que abordar todos los síntomas que se detallan en el Corpus Psicopatológico de la Percepción sería un trabajo interminable, agotador y sobre todo inabordable, tenemos que limitarnos y seleccionar, para de esta manera obtener un menor material susceptible de analizar, so pena de perder en extensión y ganar en especificidad. Por ello en el presente trabajo dentro de la psicopatología de la percepción se ha seleccionado los trastornos de la fidelidad perceptiva, y dentro de ésta a determinados síntomas (ilusiones, alucinaciones, alucinaciones negativas, alucinosis y pseudoalucinaciones).

Si tomamos a un paciente que presente uno de estos síntomas (por ejemplo: una alucinación), podemos decir categóricamente que el paciente presenta un trastorno de la lógica, que el sujeto normal no presentaría. El trabajo en sí, consiste en detallar precisamente, cuál es este trastorno, es decir, dónde radica. Se trata, pues, de otra visión de los clásicos trastornos psicopatológicos, una forma nueva de enfocarlos en la que se buscan los aportes de la lógica en la definición de estas alteraciones.

Para introducirnos en el tema, lo primero que tendremos que hacer es estudiar los conceptos de percepción, representación y de alteraciones de la fidelidad perceptiva y posteriormente daremos una visión sobre la lógica, su concepto y formas y detallaremos la forma lógica que vamos a elegir en este trabajo para operar con los síntomas psíquicos que se han detallado con anterioridad.

1.1. ESTUDIO DE LA PERCEPCION

1.1.1. Concepto de percepción

La percepción supone una relación entre el hombre y el mundo y puede ser definida como: «El acto que pone en relación nuestra conciencia con el mundo exterior» (ALONSO FERNANDEZ, 1974).

Lo que se capta en la percepción no es el contacto directo entre los seres de las cosas y nuestro propio ser sino únicamente estímulos que provocan una imagen en nuestro cerebro, imágenes que no son objetos, sino algo distinto de ellos. La percepción es una hibridación sujeto-objeto y lo que llamamos mundo percibido no es algo enteramente objetivo, ni algo enteramente idealizado, es una «psiquización» de la relación con el objeto producida mediante una alteración físico-química que sirve de mensajera (ROJO SIERRA, 1980). Por muy objetivamente que captemos el mundo siempre lo que captamos es una perspectiva sensorial del mismo producida entre las posibilidades sensoriales y lo que es en sí.

En este proceso el sujeto no es mero receptor de los datos externos, sino que asume una participación activa consistente en: Seleccionar, clasificar y configurar significativamente los datos objetivos (ALONSO FERNANDEZ, 1974). Para la tarea de dar una identidad y configuración significativa al material sensorial recibido se precisa integrar tal material con los datos de experiencias anteriores. De esta manera debe ser entendida como un proceso de integración donde el texto del mundo no es copiado sino constituido. La percepción así se constituye en una gnosia, en un conocimiento.

De una forma un tanto artificiosa, se habla del proceso de sensación y del de percepción. Se habla de la primera en el sentido de: «Aprehensión o captación de las cualidades sensibles de los objetos por estimulación de los órganos receptores». Percepción sería un proceso más complejo que la sensación resultante de integrar en la conciencia distintos datos o sensaciones obtenidas a través de los receptores en un todo unitario. Es un acto por consiguiente de naturaleza cognitiva. Mientras la sensación no tiene estructura y se encuentra formada por elementos simples, la percepción tiene una estructura y produce al sujeto una captación integral.

De una manera simplista, podemos decir que la percepción es el todo, y las sensaciones son las partes. Los elementos individuales que forman una percepción son los diferentes tipos de sensaciones (visuales, auditivas...), que nos permiten captar a un objeto. Las sensaciones son las estimulaciones individuales que capta cada uno de nuestros receptores sensoriales y la percepción es el conjunto estructurado de estos estímulos sensoriales.

En realidad las sensaciones tomadas individualmente son abstracciones, que son aisladas artificialmente para estudio y para profundizar más en el todo perceptivo, mediante análisis de las partes sensoriales. Nunca percibimos sensaciones sueltas, ni siquiera en las situaciones más simples y artificiales, la percepción no es una recepción adicional de sensaciones aisladas sino que siempre percibimos un conjunto

de sensaciones estructuradas en un campo perceptivo como un todo. Esta estructuración es dependiente de la experiencia y de las tendencias autónomas del organismo y mediante ella, al menos en parte, conocemos la realidad. La percepción no es una reproducción exacta y automática de la realidad exterior pero sí una imagen bastante fiel a ella. La auténtica percepción debe ser tomada como un fiel testimonio de la realidad. Un dato constitutivo de ello es la certeza de realidad, quiere ello decir que el sujeto vive la senso-percepción con certeza inmediata de realidad, luego al ser evocada en forma de representaciones amnésicas aparece transformada por influencia del pensamiento racional en juicio de realidad (ALONSO FERNANDEZ, 1974).

Lo percibido no es la realidad sino una perceptiva de la misma, pues hay realidades objetivables no percibidas sensorialmente.

La percepción es siempre bipolar, aunque las figuras que vemos en el mundo exterior parecen estar producidas por los objetos y lo que vemos nos parece ser lo que es, sin embargo, si bien es verdad que en toda figura influye el polo constituido por los estímulos que llegan al receptor también influye, y no menos, el polo constituido por el propio observador. Si los estímulos se dan constituyendo de por sí una estructura rígida la influencia del observador es mucho menor y se producen en consecuencia imágenes universales. A medida que los estímulos son menos estructurados tanto menos influencia tienen en la constitución de la figura y tanto más tiene la del observador (manchas difusas) por la tendencia automática a formar figuras impondría a las mismas estructura enteramente por él creada, se ponen de manifiesto sus rasgos, siendo particulares y personales las figuras.

1.1.2. Análisis de la imagen perceptiva

La imagen perceptiva es el resultado del acto perceptivo. Un análisis de la misma nos puede arrojar una serie de datos de acuerdo con sus características, éstas pueden ser diferenciadas según los siguientes parámetros (ROJO SIERRA, 1980): a) Dimensión fuera/dentro, b) Relación con el yo (como percibida por nuestra mente o extraña, distinta a nosotros), c) Capacidad de cambio en sí misma, d) Influencia de la voluntad.

Respecto al primer punto (dimensión fuera/dentro), las imágenes pueden tener una de las dos siguientes propiedades:

1) Objetividad (O), son así las imágenes cuando se encuentran en el espacio exterior formando parte del mismo, es decir que están en el mundo de afuera. El que una imagen sea objetiva no implica que ésta sea real necesariamente, aunque se encuentre en el espacio físico.

2) Subjetividad (S), son imágenes producidas dentro de uno y no en el exterior, se presentan directamente en nuestra mente y sin la intervención de los órganos sensoriales.

En relación con el poder ser captada como un producto de nuestro yo o sentirse como una entidad distinta a nosotros, la imagen puede tener una de estas propiedades:

1) Corporeidad (C), significa el grado de realidad con

TABLA I

	Percepciones	Representaciones
Dimensión fuera/dentro	Aparecen en el espacio objetivo exterior	Aparecen en el espacio representativo interno
Relación con el yo	Son corpóreas, se sienten como entidades distintas a nosotros	Son imaginarias, se sienten como producidas por nosotros mismos
Diseño	Poseen un diseño determinado, están completamente y con todos los detalles ante nosotros	Poseen un diseño indeterminado, están incompletamente y sólo en algunos detalles ante nosotros
Fidelidad	Tienen frescor y fidelidad sensorial	Tienen ocasionalmente algún elemento adecuado, pero la mayoría de éstos no son adecuados
Rigidez	Son estables y constantes y pueden ser retenidas de la misma forma	Se descomponen y se desmenuzan y deben ser creadas de nuevo
Influencia de la voluntad	Son independientes de la voluntad, no pueden ser suscitadas arbitrariamente. Son admitidas por el sujeto con cierto sentimiento de pasividad	Son dependientes de la voluntad, pueden ser provocadas y modificadas según el deseo. Son producidas con un sentimiento de actividad

el que el sujeto considera a la imagen, no significa que esa imagen sea verdaderamente real, sino que se nos dé como verdadera. Realidad y verdad tal como indicamos son dos conceptos distintos. Cuando una imagen se da como corpórea lleva implícita la relación interóntica, es decir, de ser a ser (entre la imagen y el sujeto).

2) Imaginabilidad (I), se contrapone al concepto de realidad y carece de la nota de referirse a una entidad distinta a nosotros, a nuestro ser. Por consiguiente no lleva implícita la relación interóntica.

Según la capacidad de cambio en sí misma (o su rigidez), puede aparecer:

1) Plasticidad (P), sucede así cuando la imagen cambia por sí misma, sin que al individuo le sea posible intervenir en esas variaciones. Esta sufre continuas transformaciones.

2) Fijeza (F), sucede de esta manera cuando se mantiene la imagen sin cambiar espontáneamente de una forma rígida.

Por la influencia de la voluntad, la imagen puede tener una de las siguientes propiedades:

1) Fluctuación (F_1), consiste en la posibilidad de que esa imagen cambie cuando el sujeto lo desee.

2) Autonomía (A), en este caso la imagen es ininfluenciable por el individuo. La imagen surge de por sí, a veces el sujeto puede suscitarse, pero una vez presentada persiste aunque el sujeto no lo quiera. Las percepciones que solemos juzgar como verdaderas son autónomas.

1.2. LAS REPRESENTACIONES

Se puede decir en líneas generales que los objetos concretos y determinados se actualizan en percepciones y representaciones. En las percepciones ocurre que el objeto está

delante de nosotros corporalmente (sensiblemente presente, según Jaspers); sin embargo en las representaciones éstos se encuentran imaginativamente.

Las representaciones aluden a algo anteriormente vivido y ello hace que se distingan dos tipos de representaciones: las representaciones mnésicas (que son aquellas que actualizan algo anteriormente vivido) y las representaciones fantásticas (que suponen una recomposición del material almacenado con características nuevas). En ellas dos intervienen respectivamente: la memoria y una función que es transición entre ésta y el pensamiento creador: la fantasía.

JASPERS (1911), ha definido con toda exactitud las diferencias existentes entre la percepción y la representación. Nosotros transcribimos las diferencias que él señaló, pero lo modificamos en cierta manera para los fines que nos proponemos, tal como se expresa en la Tabla I.

Las características mencionadas en los dos primeros apartados son oposiciones verdaderamente absolutas entre las percepciones y las representaciones, son las que hacen de verdadero matiz diferencial.

1.3. LOS TRASTORNOS DE LA FIDELIDAD PERCEPTIVA

Los trastornos de la fidelidad perceptiva o parapercepciones se refieren precisamente a la veracidad de la percepción, pues ésta nos ha de informar verazmente acerca de los hechos que se producen en el mundo. Se clasifican de la siguiente manera (ROJO SIERRA, 1980):

I) Parapercepciones con estímulo: las ilusiones.

II) Parapercepciones sin estímulo: surgen como algo enteramente nuevo, sin fundarse en sensaciones, y se denominan: pseudopercepciones. Pueden ser clasificadas a su vez en:

- a) Las normales:
 - La imagen consecutiva.
 - La memoria de los sentidos.
 - El eidetismo.
- b) Las patológicas:
 - Las alucinaciones.
 - Las pseudoalucinaciones.
 - La alucinosis e alucinoidia.

En el presente trabajo estudiaremos sólo algunas de ellas (ilusiones, alucinaciones, alucinaciones negativas, pseudoalucinaciones y alucinosis) dada su enorme importancia psicopatológica y clínica.

2. MATERIAL Y METODO

2.1. CONSTRUCCION DE NIVELES OPERATIVOS

Para la labor que nos proponemos es preciso la construcción de una serie de Niveles Operacionales, en los que vamos a emplear:

a) Como Material, a las definiciones ya conocidas de los conceptos psicológico-psiquiátricos que se van a usar en el estudio (percepción, representación, ilusión, alucinación...).

b) Como Método, la introducción de diferentes elementos lógicos escogidos en el sistema de las definiciones (cuantificadores, conectivas, clases...), según el tipo de lógica que decidamos escoger de acuerdo con las características formales del material de estudio.

Antes de pasar al estudio de los diferentes niveles construidos, hemos de señalar que las operaciones lógicas nos van a rendir una serie de definiciones tanto en la normalidad perceptiva como en la patología. Estas definiciones son diferentes a las que hemos señalado líneas arriba, es decir las definiciones de partida, en las que no interviene la simbolización propia de la lógica formal.

Si recordamos los tipos de definiciones que existen, éstos podemos encuadrarlos en cuatro categorías diferentes: conceptuales, operativas, connotativas y denotativas.

Nuestras definiciones lógicas pertenecen a las definiciones operativas, pues se define en ellas el modo de cómo se puede llegar a construir lo definido.

2.2. DELIMITACION DE LOS DISTINTOS NIVELES OPERATIVOS

Vamos a delimitar los siguientes niveles:

2.2.1. Nivel de definiciones en la normalidad perceptiva.

Se trata de la obtención de una definición «in extenso» de la función perceptiva con particular énfasis en la imagen perceptiva, igualmente se va a hacer la correspondiente definición de representación, así como de imagen representativa. Aquí el nivel observacional queda reducido, pues las experiencias y definiciones en el campo de la percepción se encuentran ya realizadas, sólo lo que vamos a hacer es tomarlo para obtener nuestra definición.

Entendemos por Sensación: «La aprehensión de las cualidades sensibles de los objetos, apareciendo en forma de una conciencia vaga e informal» (1).

La percepción es definida como: «Aquella función psi-

cológica de naturaleza cognitiva, que supone una relación de nuestra conciencia con el mundo exterior, resultante de integrar en ésta los distintos datos sensoriales obtenidos a través de nuestros receptores, quedando configurada con la experiencia en un todo unitario, en cuyo proceso el sujeto asume una participación activa y toma conciencia, al menos en parte, de la realidad objetiva y cuyo resultado final es la formación de una imagen perceptiva con las características de ser: objetiva, corpórea, autónoma, fija, con diseño determinado y fiel» (1).

La representación consiste en: «Aquel proceso psicológico, resultado de actualizar algo anteriormente vivido o percibido (representación mnésica) o recomponer material almacenado dándole una forma nueva (representación fantástica), cuyo resultado final es la formación de una imagen mental con las características de ser: subjetiva, imaginada, fluctuante, plástica, de diseño indeterminado y falta de fidelidad». (1).

2.2.2. Nivel de Inferencias Lógicas en la Normalidad Perceptiva.

Una vez desarrollado el eslabón anterior, tendremos que transformar lo definido en un modelo lógico con el que poder operar (definiciones lógicas operativas), ya que con la definición que hemos dado no se puede operar lógicamente. Dicho modelo nos explica cómo es la normalidad perceptiva desde un punto de vista lógico. En este proceso va a intervenir la simbolización de tal manera que usaremos símbolos elementales de acuerdo con el nivel de definición. El método lógico que vamos a emplear va a ser detallado con posterioridad, una vez estudiados los niveles que presentamos.

2.2.3. Nivel de Definiciones Psicopatológicas. Igual que hemos hecho en el primer nivel, vamos a definir los distintos elementos psicopatológicos que utilizaremos, que como se ha indicado con anterioridad son algunas alteraciones de la fidelidad perceptiva. Igualmente vamos a utilizar las definiciones que se encuentran ya descritas y que más se ajusten al concepto que van a definir, éste es precisamente el material de este nivel.

Utilizaremos las siguientes definiciones:

I) Ilusiones: «Son parapercepciones surgidas de sensaciones verdaderas, pero que al organizarse en percepciones la imagen resultante no tiene nada que ver con el objeto cuyos estímulos son captados. El sujeto cree que son reales» (ROJO, SIERRA, 1980). Son deformaciones de la realidad.

II) Alucinaciones: «Son imágenes percibidas sin estímulos exteriores, con todas las características de la percepción misma, descubriéndose en el espacio exterior por tanto, y es por lo que viene a resultar la patología más acabada de la sensopercepción. Posee juicio de realidad positivo, dándosele al sujeto tan real como los otros objetos que le rodean y la única nota diferenciadora de las percepciones reales, es precisamente la intransitividad que posee (el ser inmostrable). La imagen resultante posee las características de C.O.F.A. (Corporeidad, Objetividad, Fijeza, Autonomía). (ROJO SIERRA, 1980).

III) Alucinaciones negativas: Consisten en «dejar de ver

(1) Estas definiciones han sido compendiadas de los distintos autores que presentaremos en la bibliografía de la segunda parte de este trabajo.

objetos reales existentes, pudiendo ser provocadas por sugestión, hipnosis o psicogenéticamente». (VALLEJO NAJERA).

IV) Alucinaciones: «Son percepciones sin objeto localizadas por tanto en el espacio exterior y en el mismo momento de producirse son adecuadamente criticadas por el sujeto. Esta imagen tiene unas características de I.O.P.A. (Imagineidad, Objetividad, Plasticidad, Autonomía)». (HIGUERAS y cols. 1979, ROJO SIERRA, 1980).

V) Pseudoalucinación: «Son percepciones vividas en el espacio subjetivo interno, poseyendo un realismo idéntico a la percepción normal (características propias de ser un entidad independiente a la mente del sujeto) y presentando juicio de realidad positivo. Sus características son: C.S.F.A. (Corporeidad, Subjetividad, Fijeza y Autonomía)». (HIGUERAS y cols. 1979, ROJO SIERRA, 1980).

2.2.4. Nivel de Inferencias Lógicas en la Patología Perceptiva.

Igual que cuando hemos hablado de la normalidad aquí vamos a hacer lo mismo, pero con cierta referencia al modelo normal ya establecido en el nivel segundo. Se intentará obtener el fallo y/o distorsión lógica que existe en el nivel de la Patología. Obviamente el método que empleemos va a ser el mismo que usemos en el nivel precedente segundo, y que como se ha dicho, luego vamos a detallar. Intentaremos despejar preguntas como ésta: ¿dónde se encuentra el fallo lógico del paciente que dice ver algo que realmente no existe? ¿dónde está el fallo lógico del paciente que dice escuchar voces que nosotros no somos capaces de detectar o aquellas personas que rodean al paciente?

Con ello quedarán definidos los fallos lógicos en estas alteraciones perceptivas (definiciones operativas lógicas en la patología).

Al final haremos una valoración crítica de los resultados obtenidos, así como ver el porvenir que tiene la lógica en el ámbito de definición de las alteraciones psicopatológicas a nivel de distintas funciones psíquicas.

2.3. DELIMITACION DEL METODO LOGICO

La lógica formal puede ser definida como aquella ciencia que se ocupa de las relaciones de consecuencia entre enunciados, en el sentido de que estudia los principios según los cuales un enunciado se sigue válidamente de otro u otros enunciados que se toman como premisas.

Se llama enunciado o proposición a toda frase o conjunto de signos que expresan algo sobre lo que se puede decir si es verdadero o falso.

La lógica como tal es un ciencia muy antigua pues parte de las concepciones aristotélicas (siglo IV a. C.), a esta forma de lógica se la denomina: Lógica Formal Tradicional, que se continúa hasta mediados del siglo pasado, pero a partir de ahí en su estado natural de desarrollo se la conoce con los nombres de Lógica Simbólica o Matemática, que hacen alusión respectivamente al uso sistemático del simbolismo y al parecido de sus procedimientos con los de la matemática, de la cual no es rama o disciplina, aunque en su proceso de individualización deba justo agradecimiento.

La Lógica Simbólica abarca todos los aspectos que la Lógica Formal Tradicional desarrolló antes, además de algunos otros que permanecían latentes o poco desarrollados. Así, la lógica moderna presupone a toda la lógica formal anterior.

En nuestros días la Lógica aparece como una ciencia rigurosa con un lenguaje técnico, elaborado y preciso, pues la utilización que hace del simbolismo le permite evitar todo tipo de confusiones y ambigüedades. En la actualidad el desarrollo de la lógica es enorme y existen múltiples tipos de lógicas, pero en líneas generales podemos dividir las en: I) La lógica clásica y II) Las lógicas no-clásicas. Las diferencias entre ellas estriba en que la primera posee las características que vamos a enumerar, y que sin embargo no las poseen las segundas:

a) Ser Apofántica: quiere decir que los enunciados que maneja la lógica clásica están provistos de valor de verdad. Se dejan fuera aquellos enunciados de los que no quepa preguntarse con sentido si son verdaderos o falsos.

b) Ser Bivalente: solamente admite dos valores de verdad: verdadero y falso y ninguno más.

c) Ser Asertórica: no se admiten matizaciones, se excluyen modalidades de verdad o falsedad, o es verdadero o es falso y nada más.

d) Ser Extensional: toda expresión tiene una extensión y una intensión, tal como se ve en la Tabla II.

TABLA II

Expresión	Extensión	Intensión
Nombre	Individuo	Concepto individual que designa
Predicado	Conjunto	Propiedad que significa
Enunciado	Valor de verdad	Contenido de la proposición que expresa

Sólo hayan cabida en la lógica clásica aquellas conexiones entre enunciados que son definibles en los términos de la extensión, más no de la intensión.

Las lógicas no-clásicas han nacido según algunos autores por las dificultades encontradas en el seno de la teoría habitual, y difieren en uno o más rasgos de los señalados antes como pertenecientes a la clásica.

En nuestro trabajo vamos a operar con la lógica CLÁSICA, pues ésta constituye una referencia constante cuando se va a enfocar un problema por primera vez con aplicación de la lógica y, por otra parte, no cabe duda es la forma más sencilla de un abordaje de este tipo. El uso de lógicas no-clásicas no encontraría justificación por ser algo demasiado complicado como para poder ser un primer enfoque, posteriormente en otros trabajos se pueden hacer ensayos de este tipo, viendo dónde un problema determinado se le escapa de las manos a la lógica clásica.

En este caso la proposición particular utiliza la conjunción (A), como conector en su estructura.

Como podemos ver cada uno de estos tipos de enunciados tiene un modelo de simbolización de tal manera que nos encontramos con los siguientes tipos:

- a) Singulares afirmativos Pa
- b) Singulares negativos ~ Pa
- c) Universales afirmativos («todos»)
 - $\forall x (Px - Qx)$
- d) Universales negativos («ningún»)
 - $\forall x (Px - \sim Qx)$
- e) Particulares afirmativos («algunos»)
 - $\exists (Px \wedge Qx)$
- f) Particulares negativos («algunos...no...»)
 - $\exists (Px \wedge \sim Qx)$

2.3.2. Algunos conceptos generales de lógica de clases

Conjunto o clase: se denomina así a una colección de objetos bien diferenciados y determinados, pueden ser objetos materiales o no materiales.

Los elementos del conjunto se determinan mediante letras minúsculas y los conjuntos con letras mayúsculas, de esta manera si consideramos el conjunto formado por los elementos a, b y c, y lo llamamos conjunto A, podemos notarlo como:

$$A = \{ a, b, c \}$$

Para expresar que un elemento pertenece a ese conjunto usamos el símbolo: $\in$ y para el que no pertenece utilizamos este otro: $\notin$ En relación al conjunto anterior, dos supuestos elementos, podemos notarlo así, según pertenezcan o no:

$$a \in A \text{ y } f \notin A$$

Formas de definición de un conjunto: un conjunto puede ser definido de dos posibles maneras: a) Por extensión, cuando son enumerados sus elementos uno a uno y b) por comprensión, cuando se conoce alguna propiedad característica que permita reconocer si un elemento determinado pertenece o no a ese conjunto.

Ej. el conjunto de las estaciones del año podría ser defi-

nido respectivamente por extensión y comprensión del siguiente modo:

$$E = \{ \text{otoño, invierno, primavera, verano} \}$$

$$E = \{ x/x \text{ es una estación del año} \}$$

Este último se lee: «El conjunto de los elementos x, tales que x, es una estación del año».

Conjuntos iguales: dos conjuntos son iguales cuando cada elemento del primero pertenece al segundo y viceversa.

Conjuntos disjuntos: son aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento en común.

Conjunto unitario: aquél que sólo tiene un elemento.

Conjunto vacío: queda así determinado el conjunto que no tiene ningún elemento. Ej. El conjunto de los dinosaurios vivos, o el de los cobayas arrianos,... Se representa mediante el símbolo: ϕ .

Subconjunto: un conjunto A, se llama subconjunto o parte de un conjunto B, si todo elemento de A pertenece a B (pero no al revés). Se dice entonces que A está incluido en B y se escribe así: $A \subset B$.

Unión de dos conjuntos: se llama unión de dos conjuntos A y B, al conjunto S formado por todos los elementos que pertenecen a uno al menos de los conjuntos dados. Se escribe así:

$$S = A \cup B = \{ x/x \in A \vee x \in B \}$$

Se lee: «El conjunto formado por los x, tales que x pertenece a A o x pertenece a B».

Intersección de conjuntos: se llama intersección de dos conjuntos A y B, al conjunto formado por todos los elementos comunes a los propuestos. Se escribe:

$$I = A \cap B = \{ x/x \in A \wedge x \in B \}$$

Se lee: «El conjunto formado por los elementos x, tales que x, pertenece a A y x pertenece a B».

Diferencia de conjuntos: se llama diferencia entre dos conjuntos A y B, a otro conjunto D, que está formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Se escribe como:

$$D = A - B = \{ x/x \in A \wedge x \notin B \}$$